

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 682 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izbojev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloeva Dilfuza Bahriddin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Ilxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
AstanoV Tolib Muxtarovich	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
Saidakbarova Nigora	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
Хикматов Нодир Назимджанович	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
Xakimova Zulhumor Xakimovna	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
Arabboyev Hurshid	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
Eshonqulova Kamola Ibrohimovna	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikror qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
	Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
	Xolmonov Mansur Narzulloyevich	
	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
	Xushvaqto'v Umar Norqobilovich	
	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
	Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
	Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли	
	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
	Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi	
	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
	Bayzakova Malika Abdukayumovna	
	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
	Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi	
	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
	Nosirova Shaxrizoda Akram qizi	
	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
	Otaboboyeva Umida Ilhomovna	
	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
	Selimova Gulsana	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
	Temirova Matluba Karim qizi	
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
	Taylakova Dilnoza Norbekovna	
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
	Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
	Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li	
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
	Анварова Хуснора Давронбек кизи	
	Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
	Исманова Гульнора Гафуровна	
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
	Bazarov Naufal Kaxramonovich	
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
	Abdullayeva Feruza Nurillayevna	
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
	K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
	Umarova Gulshod Abdujabbarovna	
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
	Mannonova Maftuna Shukrillo qizi	
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
	Xabibulla Muratov Abduqodirovich	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli..... 533 <i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>
	Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati 537 <i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>
	"Sog'inch masofasi" – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami..... 541 <i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>
	Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud "vaqt ushoqlari" haqida so'z 543 <i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>
	Project-Based Explaining in Economic Studies..... 547 <i>Hojiyeva Iroda</i>
	Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari 550 <i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari 554 <i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari 559 <i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>
	Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari 563 <i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>
	Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafosat tarbiyasining ahamiyati..... 569 <i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>
	Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 573 <i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>
	Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age 577 <i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>
	Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании..... 581 <i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari 585 <i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>
	The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators 588 <i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>
	Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari 592 <i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>
	Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda pirls metodologiyasining psixolingvistik asoslari 595 <i>Choriyeva Valida Abdug'ani qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili darslarining ahamiyati .598 <i>Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi</i>
	Maktabgacha ta'limda ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning dolzarbligi 601 <i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>
	Talabalarni milliy kontent asosida o'qitishning ilmiy nazariy asoslari..... 604 <i>Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich</i>
	Tashkilotda xodim temperamenti va uning ish faoliyatiga ta'siri 607 <i>Otanazarova Muhayyo Uktamovna</i>
	Virtual ta'limda pedagog shaxsning shakllanishi 611 <i>Sayitova Umida Hikmatillo qizi</i>
	Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlarini shakllantirishda 5E modelidan foydalanish..... 615 <i>Toyirova Maxmuda Mamatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi..... 620 <i>Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi</i>

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish asosida pedagogik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi	623
Umarov Azizbek G'ayratbek o'g'li	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	626
Зийяев Амаль Толибович	
Fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlari	630
Omonova Muxlisa Do'snazar qizi	
Возможности мультимодального подхода в реализации арт-педагогике.....	633
Турсунова Эльмира Улугбековна, Рузметова Хилола Абдушариповна	
"Turkiy guliston yoxud axloq" asarining og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishdagi ahamiyati.....	636
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi	
Talabalarni o'z mehnati samarasini ko'rish orqali motivatsiyasini oshirish usullari	640
Abdullajonova Dildora Rustamjonovna	
Sun'iy intellekt yordamida kiberhujumlarni aniqlash va oldini olishning zamonaviy usullari	644
Asatova Shaxrizoda Rustam qizi	
Pedagoglarda kasbiy stressning psixoemotsional holatlari	648
Axmedova Dildora Maxmudovna	
Tog'ay Murod qissalarining ba'zi bir til xususiyatlari	653
Kobilov Nomoz O'rolovich	
Suzish ixtisosligidagi talabalarni suvda va quruqlikda mashg'ulotlarini tashkil etish uslubiyati	657
Nosirov Sardor	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik ahamiyati	661
Otabek Abduraxmonov	
The Role of English as a Global Lingua Franca in Education and Business	664
Ziyoda Qahramon kizi Ravshanova	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar	667
To'lanova Mahliyo Muratali qizi	
Atrof-olam bilan tanishtirishga oid eng ilg'or yondashuvlar	671
Tursunboyeva Zuxra Umid qizi	
Роль коммерческих банков как субъектов рыночной экономики для Республики Узбекистан	675
Комилова Мукаррам Кобилжоновна, Махмудова Райхона, Туркменбаев Саламат, Уринбоева Дурдона	
O'quvchi zehning kognitiv jarayonlar ta'sirida yuzaga chiqish omillari.....	678
L. S. Tursunov	

SUZISH IXTISOSLIGIDAGI TALABALARNI SUVDA VA QURUQLIKDA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH USLUBIYATI

Nosirov Sardor

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada suzish ixtisosligidagi talabalarning suvda va quruqlikda mashg'ulotlarini samarali tashkil etish uslubi yoritiladi. Suvda mashg'ulot o'tkazish texnikasi, jismoniy tayyorgarlik mashqlari hamda quruqlikdagi umumiy va maxsus tayyorgarlik usullari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: suv sporti turlari, suzuvchilarning funksional holati, suzish ixtisosligi talabalari uchun nafas olish mashqlari.

Abstract: This article highlights the methodology for the effective organization of swimming specialty students' training in water and on land. It analyzes water-based training techniques, physical fitness exercises, and both general and specialized land training methods.

Key words: water sports, functional status of swimmers, breathing exercises for swimming specialty students.

Аннотация: В данной статье освещается методика эффективной организации занятий на воде и суше для студентов-пловцов. Анализируются техника проведения занятий на воде, упражнения по физической подготовке, а также методы общей и специальной подготовки на суше.

Ключевые слова: виды водного спорта, функциональное состояние пловцов, дыхательные упражнения для студентов-пловцов.

KIRISH

Dunyoda yoshlarning suv sporti turlariga bo'lgan qiziqishi hamda suv sporti turlari ommaviyligini oshirish, bu orqali iqtidorli sportchilarni aniqlash, tanlash, saralash (seleksiya) va maqsadli tayyorlash tizimini takomillashtirishga e'tibor qaratilmoqda. Suv sporti turlari bo'yicha yuqori mahoratli sportchilar qamrovini kengaytirish, professional trenerlar, sport tibbiyoti xodimlari hamda boshqa mutaxassislarni tayyorlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Suv sporti turlari sog'lom turmush tarzining muhim tarkibiy qismi hamda yoshlarni barkamol inson etib tarbiyalashga xizmat qiladigan sport turi sifatida targ'ib qilinmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Suvda va quruqlikda suzish ixtisosligi bo'yicha talabalar mashg'ulotlarini tashkil etish uslubi haqida adabiyotlar tahlili quyidagicha bo'lishi mumkin:

Suvda va quruqlikda suzish mashg'ulotlarini tashkil etish ixtisoslashgan sport turlari uchun alohida ahamiyatga ega. Bu jarayonni ilmiy asosda tashkil etish murabbiylar va talabalar uchun aniq metodologiya hamda dasturlarni ishlab chiqishni talab qiladi.

“Suzishning asosiy texnikasi” (2020) kitobida S.A. Ubaydullayev suzish texnikasini mashg'ulotlar jarayonida qanday samarali tarzda o'rgatish mumkinligini tahlil qilgan. Kitobda mashg'ulotlar uchun tizimli va bosqichma-bosqich yondashuvning ahamiyati ko'rsatilgan. Muallif nazariy va amaliy jihatlardan to'liq qamrovi yondashuvni taklif etadi, ya'ni suzishning har bir usuli uchun maxsus mashqlar tizimi, nafas olish usullari, psixologik tayyorgarlik hamda qayta tiklanish rejimlarini ishlab chiqish zaruriyati haqida so'z yuritadi.

“Jismoniy tayyorgarlik va sportchi mushak tizimi” (2021) nomli ilmiy maqolada V.V. Karpov suzish ixtisosligi bo'yicha talabalar uchun quruqlikdagi mashg'ulotlarni muvofiqlashtirishga oid ilmiy tavsiyalarni ishlab chiqqan. Muallif bu turdagi mashg'ulotlar orqali aerobik va anaerobik tizimlarning samarali rivojlanishini ko'rsatadi va suzish texnikasini takomillashtirishda quruqlikdagi maxsus mashqlarni alohida ta'kidlaydi.

“Sportchilarni ruhiy tayyorlash” (2019) kitobida A.G. Petrov sportchilarning psixologik tayyorgarlik jarayonini hamda mashg‘ulotlarga bo‘lgan ruhiy tayyorgarlikning samarali tashkil etilishining ahamiyatini o‘rganadi. Kitobda sportchilarning stressni boshqarish, raqobatbardoshlikni oshirish va musobaqa davrida psixologik tayyorgarlikni kuchaytirish bo‘yicha uslublar yoritilgan. Suvda mashg‘ulotlar ham sportchining psixologik holatini inobatga olib, maxsus strategiyalar asosida olib borilishi kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mashg‘ulotlarni tashkil etish jarayonida bosqichma-bosqich yondashuv muhim rol o‘ynaydi. Bu yondashuvga quyidagi elementlar kiradi:

- **Texnik yondashuv** – suvda suzish texnikasini mukammallashtirish, har bir suzish usuli uchun maxsus mashqlarni bajarish.
- **Jismoniy yondashuv** – quruqlikdagi mashg‘ulotlar orqali suzuvchilarning kuch, chidamlilik, koordinatsiya va moslashuvchanligini rivojlantirish.
- **Psixologik yondashuv** – sportchining ruhiy holatini nazorat qilish, stressni kamaytirish va musobaqa oldidan yuqori darajadagi psixologik tayyorgarlikni ta‘minlash.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nafas olish suzuvchilar uchun eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Suzish vaqtida shug‘ullanuvchilarning to‘g‘ri nafas olish texnikasini mukammal egallashi, o‘pkaning tiriklik sig‘imini oshirishi, suv ostida nafasni ushlashi va kislorod almashinuvini yaxshilashi sportchilarning natijalariga bevosita ta‘sir qiladi. Biz tomonidan tadqiqot davomida suzish ixtisosligi talabalarining nafas olish tizimini yaxshilash maqsadida suvda va quruqlikda bajariladigan tabaqalashtirilgan mashqlar majmuasi ishlab chiqildi. Ushbu mashqlar majmuasi suzuvchilarning nafas olish tizimini rivojlantirish, chidamliligini oshirish va suvda optimal nafas olish texnikasini shakllantirishga qaratilgan.

Suzish ixtisosligi talabarlari uchun nafas olish mashqlari majmuasi ikkita yo‘nalishda mashg‘ulotlar jarayonida qo‘llanildi. Jumladan, eng samarali quruqlikda va suvda bajariladigan mashqlar saralandi. Har ikkala yo‘nalishdagi vositalar ham o‘pkaning tiriklik sig‘imini oshirish, nafas olish chuqurligini yaxshilash, suv ostida nafasni ushlash qobiliyatini rivojlantirish uchun mo‘ljallangan. Biz tomonidan suzish ixtisosligi talabalarining nafas olish va suvda nafasni ushlab turish qobiliyatini yaxshilashga qaratilgan quruqlikda bajariladigan mashqlar majmuasi ishlab chiqildi (1-jadvalga qarang).

1-jadval: **Quruqlikda bajariladigan nafas olish mashqlari**

Tr	Mashq mazmuni	Takrorlash soni	Seriyalar soni	YUQS zar/daq.	Dam olish oraliği
1.	Diafragmatik nafas olish – Nafas olayotganda qorin bo‘shlig‘ini kengaytirish, chiqarishda yengil siqish.	10–12 marta	2–3	90-110	30 soniya
2.	Ko‘krak qafasini kengaytirish – Qo‘llarni yon tomonlarga ochib, burun bilan chuqur nafas olish, chiqarishda qo‘llarni oldinga birlashtirish.	8–10 marta	2	90-100	30 soniya
3.	Nafasni sekin chiqarish – Burun bilan nafas olib, og‘iz orqali juda sekin chiqarish (5–7 soniya davomida).	10–12 marta	2	50–60	30 soniya
4.	“Qisqa va tez nafas olish” usuli – 1 soniyada tez nafas olib, 3 soniyada chiqarish.	10–12 marta	2–3	100-120	30 soniya
5.	Nafasni ushlab turish – Chuqur nafas olib, 20–30 soniya ushlab turish, keyin asta chiqarish.	4–6 marta	2	100-115	30 soniya
6.	Burun bilan chuqur nafas olib, og‘iz orqali tez chiqarish	12–15 marta	2	100-115	30 soniya
7.	Nafas chiqarishda tanani pastga egish – Chuqur nafas olib, oldinga egilish va asta nafas chiqarish.	8–10 marta	2	90-100	30 soniya
8.	Nafas olishni o‘zgartirib bajarish (“3-5-7” usuli) – 3, 5 va 7 soniyadan keyin nafas olish.	8–10 marta	2–3	100-115	30 soniya

Suv sporti bilan shug‘ullanuvchi talabalarda nafas olish ularning organizmidagi eng muhim fiziologik jarayonlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, bu jarayon jismoniy va psixologik holatga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Suzish sporti mashg‘ulotlari hamda reabilitatsiya jarayonlarida to‘g‘ri nafas olish texnikasi organizmning kislorod

bilan ta'minlanishini yaxshilaydi. Bundan tashqari, suzuvchi talabalarda yurak-qon tomir tizimi faoliyatining me'yorini yaxshilash va umumiy jismoniy holatni oshirishga xizmat qiladi. Ushbu majmuada quruqlikda bajariladigan nafas olish mashqlari saralandi hamda ularni qo'llash samaradorligi tahlil qilindi. Saralangan nafas olish mashqlari orqali suzuvchi talabalar organizmiga fiziologik ta'siri, yurak urish chastotasi (YUQS), takrorlash soni va seriyalar soni me'yorlari ishlab chiqildi.

Diafragmatik nafas olish mashqlarining suzish ixtisosligi talabalariga ta'siri nafas olish jarayonida qorin bo'shlig'ining kengayishi orqali diafragma faolligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu harakatni bajarish davomida YUQS 90–110 zarba/daq. me'yor etib belgilandi. Bu mashqlarni muntazam bajarish orqali diafragma mushaklarini mustahkamlash, o'pka ventilyatsiyasini yaxshilash hamda stressni kamaytirishga erishiladi. Majmuada ko'krak qafasini kengaytirishga qaratilgan vositalar me'yor ham ishlab chiqildi. Bunda ko'krak qafasi hajmini oshirish va nafas yo'llarining ochilishini yaxshilashga xizmat qilinadi. Mazkur mashqni YUQS 90–100 zarba/daq. da bajarish suzuvchi organizmida charchoqning oldini olishda muhim hisoblanadi. Ushbu harakatni muntazam bajarish orqali suzuvchilarda o'pkani kislorod bilan to'ldirish, yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilashga erishiladi.

Suzish ixtisosligi talabalarida quruqlikda "nafasni sekin chiqarish" mashqlarini bajarish uslubiyoti ham ishlab chiqildi. Nafas chiqarish jarayonida asab tizimini tinchlantirish va kisloroddan samarali foydalanish imkoniyatlari kengayadi. YUQS 50–60 zarba/daq. da bajarilganda qon bosimini pasaytirish, yurak ritmini barqarorlashtirishga erishiladi. "Qisqa va tez nafas olish" usulidan foydalanish orqali o'pkaning tiriklik sig'imini oshirish va nafas olish mushaklarini mustahkamlash mumkin. Bunda YUQS 100–120 zarba/daq. me'yor etib belgilandi. Ushbu harakatlar suzuvchilarda o'pka hajmini oshirish, aerob sig'imni yaxshilashga xizmat qiladi.

Quruqlikda bajariladigan nafas olish mashqlari majmuasiga "nafasni ushlab turish" mashqi ham kiritildi. Bu mashqlar suzuvchilarda o'pka sig'imi va nafas olish nazoratini yaxshilash imkonini beradi. Ushbu mashq YUQS 100–115 zarba/daq. me'yorida bajarilishi belgilandi. Mashqni muntazam bajarish suzish ixtisosligi talabalarining o'pkasini maksimal hajmda ishlashga moslashtiradi va nafas olish ritmini nazorat qilishga imkon yaratadi.

Burun orqali chuqur nafas olib, og'iz orqali tez chiqarish mashqlari me'yor ham ishlab chiqildi. Bu mashqni muntazam bajarish nafas olish tezligini boshqarish va kislorod almashinuvini yaxshilashga xizmat qiladi. YUQS 100–115 zarba/daq. eng optimal me'yor hisoblanadi. Nafas olish tizimi barqarorligini ta'minlashga erishiladi. Ushbu mashqlar majmuasiga nafas chiqarishda tanani pastga egish kabi mashqlar ham saralandi. Bu mashq suzish ixtisosligi talabalar organizmiga nafas chiqarish jarayonini samarali qilish va nafas yo'llarini ochishga yordam beradi. Eng optimal YUQS 90–100 zarba/daq. hisoblanadi. Mashq bajarilganda orqa va qorin mushaklarini faollashtirishga xizmat qiladi.

Navbatdagi mashq – "3–5–7" usulidan foydalanish bo'lib, bunda suzish ixtisosligi talabalarining nafas olish ritmini o'zgartirish orqali mushaklar va asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatish mumkin. Eng optimal YUQS 100–115 zarba/daq. etib belgilandi. Ushbu usullardan suzish mashg'ulotlarida foydalanish orqali konsentratsiyani oshirish va nafas olish moslashuvchanligini rivojlantirishga erishiladi.

Suzish ixtisosligi talabalarining nafas olish tizimini yaxshilashga qaratilgan quruqlikda bajariladigan mashqlar majmuasi qo'llanildi. Yuqorida keltirilgan nafas olish mashqlari o'pka ventilyatsiyasini yaxshilash, yurak-qon tomir tizimini barqarorlashtirish va umumiy jismoniy chidamlilikni oshirish imkonini beradi. Har bir mashq o'ziga xos fiziologik ta'sirga ega bo'lib, ularni to'g'ri qo'llash suzuvchilarning jismoniy holatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu mashqlar muntazam bajarilganda nafas olish samaradorligi oshib, organizmning umumiy chidamliligi kuchayadi. Tadqiqotimizda quruqlikda bajariladigan nafas olish mashqlari o'pka hajmini oshirish, kislorod almashinuvini yaxshilash hamda umumiy fiziologik holatni mustahkamlashga yordam berishi aniqlandi. Shu bilan birga, mazkur usullar suzuvchilarda nafas olishni yaxshilash va kundalik stressni kamaytirishga imkon yaratadi. Bundan tashqari, tadqiqotimiz davomida suzish ixtisosligi talabalar uchun suvda bajariladigan nafas olish mashqlari ham saralanib, maxsus majmua ishlab chiqildi (2-jadvalga qarang).

2-jadval: Suvda bajariladigan nafas olish mashqlari

Tr	Mashq mazmuni	Takrorlash soni	Seriyalar soni	YUQS (%)	Dam olish oraligi
1.	Suv ostida nafasni ushlab turish – 3–5 metr masofani nafas ushlab suzish.	4–6 marta	2 seriya	120-140	40 soniya
2.	"3-5-7-9" nafas olish sxemasi – Har 3, 5, 7 va 9 turtkidan keyin nafas olish.	25–50 metr	3–4 seriya	130-150	45 soniya
3.	Nafasni chiqarib, suvda yotish – Suvda yotib, nafasni chiqarish va suzmasdan qolish.	8–10 marta	2 seriya	100-110	30 soniya
4.	Nafas chiqarishda suzish – 10–15 metr masofani nafas chiqargan holda bosib o'tish.	3–5 marta	2 seriya	130-145	40 soniya

5.	Har xil nafas olish usullari bilan suzish – Har 2, 3, 5 va 7 harakatdan keyin nafas olish.	50–100 metr	3 seriya	130-150	45 soniya
6.	Nafas olishni faqat burun orqali bajarish – Burun bilan nafas olib, og'iz orqali chiqarish.	10–12 marta	2 seriya	110-125	30 soniya
7.	Nafas chiqarishda suv ostida harakat qilish – Nafas chiqarib, 5–10 metr masofani oyoq harakati bilan bosib o'tish.	4–6 marta	2 seriya	125-140	40 soniya
8.	Delfin uslubida nafas olish – Har 3 yoki 5 harakatdan keyin nafas olish.	25–50 metr	3 seriya	130-145	45 soniya

Bizning tadqiqotimiz davomida suzish ixtisosligi talabalari uchun suvda va quruqlikda bajariladigan nafas mashqlari majmuasi ishlab chiqildi. Suzish ixtisosligi mashg'ulotlarida quruqlikda va suvda bajariladigan nafas olish mashqlari me'yorlari belgilandi. Bu mashqlar suzuvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish, nafas olish tizimini rivojlantirish hamda suzish jarayonida kislorod yetkazib berish samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ushbu majmua o'zaro bog'liq bo'lib, biri ikkinchisini to'ldirib boradi.

Jismoniy yuklamalar va yurak urish chastotasi bo'yicha farqlar muntazam tahlil qilindi. Quruqlikdagi mashqlar nisbatan past intensivlikka ega bo'lib, 90–120 zarba/daq. oralig'ida yurak urish chastotasiga olib keladi. Bu vositalar suzish ixtisosligi talabalari mushaklarini tayyorlash hamda suzishga moslashish bosqichi sifatida xizmat qiladi. Suvdagi mashqlar esa 100–150 zarba/daq. oralig'ida yurak urishini oshiradi, chunki suvda bajariladigan harakatlar nafas olishni qiyinlashtiradi va qo'shimcha qarshilikni yengishni talab qilishi tadqiqotimiz davomida aniqlandi.

Ushbu majmualarning nafas olish texnikasiga ta'siri ham ijobiy bo'ldi. Quruqlikdagi mashqlar suzuvchilarning diafragma va ritmik nafas olish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Mashg'ulotlar jarayonida burun va og'iz orqali nafas olishni nazorat qilish, nafas chiqarish tezligini boshqarish imkoniyati shakllanadi. Shu bilan birga, suvdagi mashqlar suv ostida uzoq muddat nafasni ushlab turish, harakat bilan sinxron nafas olish va muhit sharoitiga moslashish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Suv sport turlari bilan shug'ullanuvchilarda suzish davomida kislorod yetkazib berish samaradorligi muhim omil hisoblanadi. Shu bois, uni oshirishga qaratilgan vositalarni tizimli qo'llashga alohida e'tibor qaratildi. Quruqlikdagi mashqlar suzuvchi talabalarni mushaklarini kislorodga bo'lgan ehtiyojga oldindan moslashtiradi. Bu esa suzish jarayonida nafasni samaraliroq ushlab turish imkonini beradi, bu holat tadqiqotimizda ham isbotlandi.

Suzish ixtisosligi talabalari tomonidan suvdagi harakatlarni muntazam bajarish orqali, ayniqsa suvda kislorod tanqisligi sharoitida harakat qilish ko'nikmasi rivojlanadi. Bu esa suzuvchilarda chidamlilik va ishchanlik qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda suvda va quruqlikda bajariladigan nafas mashqlari o'rtasidagi bog'liqlikka ham alohida e'tibor qaratildi.

XULOSA

Suzish ixtisosligi talabalari mashg'ulotlarida quruqlikda bajariladigan mashqlar suzuvchilarning o'pka hajmini kengaytirish, diafragmani mustahkamlash va nafas olish tizimini yaxshilash imkonini beradi. Suvdagi mashqlar esa suzish paytidagi real sharoitlarga moslashish, kislorod tanqisligida harakat qilish hamda suv ostida uzoqroq nafas ushlab turish ko'nikmalarini shakllantiradi. Quruqlikda va suvda bajariladigan mashqlar majmuasining o'zaro uyg'un bajarilishi suzuvchilarning umumiy chidamliligini oshirish hamda sport natijalarini yaxshilashga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alistair Brownlee, Jonatan Brownlee, Tom Fordyce. Swim, Bike, Run. London: Penguin Books, 2013. – 264 p.
2. Ишимов Б.А. Спорт педагогик маҳоратини ошириш // Ўқув қўлланма. 2021 йил 23 ноябрь, рўйхатга олиш рақами 500-181. Тошкент: “O'zkitob savdo нашрият матбаа ижодий уйи”, 2022. – 130-б.
3. Яковлев Б.П. Мотивация и эмоции в спортивной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.П. Яковлев. – Электрон. дан. – Москва: Советский спорт, 2014. – 312 с.
4. Нечунаев И.А. Книга-тренер. – М.: Советский спорт, 2013. – С. 55–58.
5. Турчанинов С.Ю. Плавание – жизненно важный навык. 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. Ярославль, 2005. – 124 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.